

e tanker «JO PROVEL» / Savchuk V.D., Nazarenko V.M. // Abstracts the 5th International scientific and practical conference “Modern science: innovation and prospects” (February 6-8, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. Pp 166-171. URL: <http://sci-conf.com.ua>

5. Savchuk V. D., Krat D. I. Transportation of chemical cargo by chemical tanker. / Savchuk V. D., Krat D. I. // Abstracts the 9th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (July 18-20, 2021) Poteredellaragione Editore, Rome, Italy. 2021. Pp 112-118. URL: <http://sci-conf.com.ua>

6. Description of types of sensors, liquid level meters. URL: <https://schemy.ru/info/lazernyj-datchik-urovnja-zhidkosti/> (access date: 05/10/2022).

7. Description of types of sensors, liquid level

meters.

URL: https://www.testrite.com.ua/aliconic_probes.html?gclid=Cj0KCQjwyYKUBhDJARIsAMj9lKEKp3cZLAWJf41zC_UGwFDy911pum4ZcpXluZIU4GYR6Gliir1YyuIaAIBHEALw_wcB (access date: 10.05.2022).

8. Device for a laser liquid meter. URL: <https://findpatent.ru/patent/212/2125246.html> (access date: 11.05.2022).

9. Laser meters for bulk cargoes. URL: <http://www.skpcorp.ru/izmerenie-i-signalizatsiya-urovnja-zhidkikh-i-sypuchikh-sred/lazernye-urovnmery> (access date: 10.05.2022)..

10. Radar and radar waveguide level gauges. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=gmvtfеTVguI> (access date: 05/10/2022).

FEATURES OF MOBILE DEVELOPMENT WHEN CREATING CARTOGRAPHIC APPLICATIONS

Aldabergenov A.,

*L.N. Gumilyov Eurasian National University
2nd year graduate student of Computer Engineering and Software*

Tashatov N.

*L.N. Gumilyov Eurasian National University
Ph.D., Associate Professor*

ОСОБЕННОСТИ МОБИЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРИ СОЗДАНИИ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Алдабергенов А.Н.

*Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
Магистрант 2 курса вычислительной техники и программного обеспечения*

Ташатов Н.Н.

*Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева
к.ф. -м.н., доцент*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6981423>

Abstract

The paper provides descriptive information regarding the main features, advantages and disadvantages of developing mobile mapping applications.

Аннотация

В работе приведена информация описательного характера касательно основных особенностей, преимуществ и недостатков разработки мобильных картографических приложений.

Keywords: *web-cartography, mobile applications, mobile devices, development, web-technologies*

Ключевые слова: *веб-картография, мобильные приложения, мобильные устройства, разработка, веб-технологии*

В последние годы, в годы небывалого роста и развития технологий, мобильные телефоны стали жизненно важной частью каждого человека. Несмотря на то, что основной функцией мобильных телефонов является телекоммуникация, мобильные приложения сделали возможным многое, что раньше было невозможно вообразить. Декады тому назад на две-три семьи приходился один телефон. Однако сейчас все кардинально изменилось с появлением смартфонов, на данный момент у любого человека имеется личный телефон, и число растет в геометрической прогрессии (см. рис. 1) Главное достоинство мобильных телефонов - портативность, так как их можно носить в карманах куда угодно.

Смартфоны открыли новое течение в сфере услуг с изобретением мобильных приложений.

Мобильные приложения — это приложения, предназначенные для выполнения определенной задачи. Потребление времени сократилось с ростом популярности мобильных приложений, и теперь товары и услуги всегда под рукой. Сервисов, которые предоставляют мобильные приложения, предостаточно. Однако стоит вопрос о необходимости использования такого рода приложений, которые впоследствии могли проложить путь до пункта назначения в кратчайшие сроки. К решению данной проблемы приходят картографические приложения.

Рис. 1. Количество подписок на смартфоны по всему миру с 2016 по 2022 год (в миллионах) [8].

В нынешних условиях, в которых повышается спрос на мобильный интернет, возрастает потребность использования мобильных приложений для навигации в той или местности и последующего изучения локальных достопримечательностей в режиме офлайн. Благодаря этому, пользователь в состоянии самостоятельно ориентироваться по локации, не прибегая к посторонней помощи, влекущей, в свою очередь, к трате не только дополнительных ресурсов, но и времени. По сей день мобильная и веб-картография являются одними из самых популярных и стремительно развивающихся направлений [1,2,3,4]. Благодаря возможностям, предоставляемых веб-технологиями, мобильными устройствами и беспроводными устройствами передачи данных.

В данной связи было принято решение рассмотреть особенности разработки и сложности создания картографических приложений и возможные варианты их реализации.

На данный момент отсутствуют универсальные методы разработки подобных приложения, однако каждый разработчик стремится создать то или иное приложение максимально простым и доступным для общей массы людей и работающим на таких известных мобильных операционных системах как Android и iOS [5]. Следует инициировать обзор со всевозможных вариаций реализации по причине наличия сходств в большинстве мобильных приложений. Имеется три основных варианта мобильной разработки [7]:

- дружественный веб-сайт под мобильные устройства;
- нативное приложение;
- гибридное приложение.

Следует рассмотреть особенности, преимущества и недостатки каждого из трех вариантов с двух сторон: разработчика и пользователя.

Реализация приложения, адаптированного под мобильные устройства, требует стандартный набор средств разработки: html, css, javascript, серверный язык веб-программирования. Веб-интерфейс создается на основе адаптивного дизайна. Другая опция – создание и стандартной модели сайт, а также его мобильной версии. Последнее подразумевает использование и реализацию Javascript. К преимуществам можно отнести кроссплатформенность, за счет первой имеем скорость и более легкий процесс мобильной разработки. Выявлены следующие недостатки: недоступны или отсутствуют доступы к функциональным возможностям устройства.

При разработке нативного приложения на языке программирования, предложенном разработчиком девайса и ОС, избирается метод менее универсальный. В этом случае необходимо модифицировать приложение для каждой мобильной операционной системы с использованием ее встроенного языка программирования и с учетом ее специфических особенностей. Данные манипуляции приводят дополнительным тратам времени и ресурсов, которые нужны для достижения конечного результата исполнения. Следует отметить плюсы данного подхода. Приложение имеет полный доступ к функциям мобильного устройства и к стандартному набору элементов интерфейса. В результате, на выходе создается приложение с высоким уровнем производительности, коррелирующей с интерфейсом самого приложения с интерфейсом операционной системы [6].

Гибридное приложение сочетает в себе применение Web-технологий, браузера и программного интерфейса. В результате подобное приложение функционирует как страница внутри того или иного браузера, однако присутствует возможность использовать все дополнительные функции, встроенных в устройства: уведомления, NFC, вибрация, локация, батарея. К преимуществам можно отнести

следующее: универсальность исполнения, высокая скорость разработки, доступ к программному интерфейсу устройства. Однако, имеют место проблемы с производительностью и возможные программные ограничения на использование функций мобильного устройства подобно проблемам с сайтами [7].

Выявлен ряд особенностей при применении картографических функций в мобильном приложении, часть из которых имеет связь с комбинациями реализации приложения. При разработке нативного приложения возникают затруднения картографической составляющей для каждой из платформ. Также следует обратить внимание на то, что не всегда имеется бесплатная и качественная альтернатива тому, из-за чего возникает потребность в изучении дополнительной литературы и материалов для самого разработчика.

На момент разработки интерфейса мобильного приложения должны быть учтены небольшие размеры экранов смартфонов и нюансы сенсорного ввода. Подобные действия приводят к достаточному большому тратам времени и требуют навыки от разработчика на адаптацию изменений. Необходимо учесть эти факторы при картографической генерализации.

Во время мобильной разработки картографического приложения появляются затруднения в интерактиве между пользователем и объектами карты при применении WMS. Корень проблемы лежит в данных, т.е. геопривязанных растрах, передаваемых через формат WMS конечному пользователю. В целях передачи этих данных разработчику необходимо создать алгоритмы для того, чтобы приложение было способно отправлять запросы к исходной векторной карте, находящейся на сервере. Вышеуказанные манипуляции ресурсоемки и приводят к усложнению серверной и пользовательской частей.

Суммируя выше написанное, можно прийти к следующему выводу: имеют место сложности, связанные с возможностью предоставить отображения и обработку пространственной информации.

Список литературы:

1. Kraak, Menno-Jan and Allan Brown (2001): *Web Cartography – Developments and prospects*, Taylor & Francis, New York, ISBN 0-7484-0869-X.
2. Mitchel, Tyler (2005): *WebMapping Illustrated*, O'Reilly, Sebastopol, 350 pages, ISBN 0-569-00865-1.
3. Peterson, Michael P. (ed.) (2003): *Maps and the Internet*, Elsevier, ISBN 0-08-044201-3.
4. Кикин П. М. Разработка методики создания тематических карт средствами вебтехнологий: Дис. ...канд. техн. наук: 25.00.33 / Кикин Павел Михайлович; Сибирская государственная геодезическая академия. – М., 2014. – 105 с. 7
5. Habrahabr, статья «Мобильные операционные системы в 2014 году» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://geeksmagazine.org/post/80/mobilnye-operatsionnye-sistemy-v2014-godu>
6. Habrahabr, статья «Обзор 7 самых популярных кроссплатформенных мобильных фреймворков» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://habrahabr.ru/post/118169>
7. Habrahabr, статья «Как сэкономить на разработке мобильного приложения, получив готовый продукт, бесценный опыт и отличное решение для бизнеса» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://habrahabr.ru/post/188830/>
8. Statista. Количество подписок на смартфоны по всему миру с 2016 по 2022 год (в миллионах). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/>